

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 332 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Iloxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	

PUL-KREDIT SIYOSATIDA “BIG DATA” TEXNOLOGIYALARI: O‘ZBEKISTONDA TO‘LOV MA‘LUMOTLARI, QIDIRUV SO‘ROVLARI VA MATN TAHLILIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Mamatxo‘jayev Otabek Farxodjon o‘g‘li

TDIU Ilmiy jurnallar va xalqaro ilmiy nashr ba‘zalari bilan ishlash bo‘limi xodimi

Annotatsiya: O‘zbekistonda so‘nggi yillarda iqtisodiyotni raqamlashtirish va bank tizimini isloh qilish borasida jadal o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Bunda tijorat banklarining mobil ilovalari, to‘lov kartalari (Uzcard, Humo) va elektron hamyonlar (Payme, Click va boshqalar) orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar hajmi ortib bormoqda. Shu bilan birga, qidiruv tizimlari (Google Trends) va ijtimoiy tarmoqlar ma‘lumotlari ham iqtisodiy faollikning o‘zgaruvchan jihatlarini ifodalaydigan manba sifatida ko‘rilmoqda. Mazkur maqolada “big data” texnologiyalaridan – xususan, to‘lov ma‘lumotlari, qidiruv tizimi so‘rovlari va matn tahlilidan – O‘zbekistonda pul-kredit siyosati tahlilida qanday foydalanish mumkinligi konseptual jihatdan ko‘rib chiqiladi. An‘anaviy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar (masalan, YaIM) rasmiy statistika tomonidan vaqt kechikishi bilan e‘lon qilinishi tufayli, “nowcasting” (hozirgi davrga yaqin muddatdagi baholash) zarurati kun sayin ortmoqda.

Kalit so‘zlar: Big Data, pul-kredit siyosati, O‘zbekiston, to‘lov ma‘lumotlari, qidiruv so‘rovlari, matn tahlili, nowcasting, inflatsiya, raqamli iqtisodiyot.

Abstract: In recent years, Uzbekistan has witnessed rapid changes in the digitalization of the economy and reform of the banking system. The volume of transactions carried out through commercial banks' mobile applications, payment cards (Uzcard, Humo), and electronic wallets (Payme, Click, etc.) has been increasing. At the same time, search engines (Google Trends) and data from social networks are also considered sources reflecting the variable aspects of economic activity. This article conceptually examines how “big data” technologies particularly payment data, search queries, and text analysis can be utilized in the analysis of monetary policy in Uzbekistan. Since traditional macroeconomic indicators (for example, GDP) are published by official statistics with a time lag, the need for “nowcasting” (assessing the current period) is growing day by day.

Key words: Big Data, monetary policy, Uzbekistan, payment data, search queries, text analytics, nowcasting, inflation, digital economy.

Аннотация: В последние годы в Узбекистане наблюдаются быстрые изменения в сфере цифровизации экономики и реформирования банковской системы. Объем транзакций, совершаемых через мобильные приложения коммерческих банков, платёжные карты (Uzcard, Humo) и электронные кошельки (Payme, Click и др.), неуклонно растёт. Кроме того, поисковые системы (Google Trends) и данные из социальных сетей также рассматриваются как источники, отражающие изменчивые аспекты экономической активности. В данной статье концептуально рассматривается, как технологии «big data» в частности данные о платежах, результаты поисковых запросов и анализ текстовой информации могут быть использованы при анализе денежно-кредитной политики в Узбекистане. Поскольку традиционные макроэкономические показатели (например, ВВП) публикуются официальной статистикой с временным запаздыванием, всё более актуальным становится инструмент «nowcasting» (оценка текущего периода).

Ключевые слова: Большие данные, денежно-кредитная политика, Узбекистан, платёжные данные, поисковые запросы, текстовая аналитика, прогнозирование текущей ситуации, инфляция, цифровая экономика.

KIRISH

O'zbekistonda iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamlashtirish, bank sektorini modernizatsiya qilish hamda elektron to'lov infrastrukturasi rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan turli qaror va farmonlar (masalan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasidagi hujjatlar) bu yo'nalishdagi jarayonlarni jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakat pul-kredit siyosatini yuritishda an'anaviy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan, asosan, oylik yoki choraklik rasmiy statistik ma'lumotlardan foydalanadi. Bu ma'lumotlarning e'lon qilinishidagi vaqt kechikishi esa tezkor reaksiya va joriy tendensiyalarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini pasaytirishi mumkin. Natijada, qabul qilinayotgan qarorlar real iqtisodiy vaziyatdan biroz ortda qolishi ehtimoli mavjud.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan, "Big Data" turli manbalardagi real vaqt (yoki unga yaqin) rejimidagi ma'lumotlarni jamlash va tahlil qilish imkonini beradi. An'anaviy statistika, asosan, kechikib keladigan choraklik YaIM, oylik inflyatsiya, ishsizlik yoki eksport-import ma'lumotlariga tayanadi. Iqtisodiy siyosatning samaradorligi esa tezkor va aniq tahlil natijalariga bog'liq. Ayni paytda, O'zbekiston Markaziy banki inflyatsion targetlash (inflyatsiya darajasini boshqarish), iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va valyuta bozorining barqarorligini saqlash kabi vazifalarni birgalikda olib bormoqda. Demak, har qanday kechikkan ma'lumot yoki noaniq prognoz siyosat choralari puxta rejalashtirilishiga xalaqit berishi mumkin. Big Data texnologiyalari esa vaqt jihatidan tezroq, ba'zan kunlik yoki hatto soatlik ma'lumotlarni taqdim etishi tufayli, inflyatsiya va iqtisodiy o'sish tezkor indikator (leading indicator) sifatida qo'llanilishi mumkin.

Masalan:

- "Nowcasting" – Pul-kredit siyosatini yuritishda "kechikmasdan" iqtisodiy faollik (YaIMning taxminiy darajasi) ko'rsatkichlarini hozirgi davrga juda yaqin muddatda olishga erishish.

- Talab va iste'mol psixologiyasi – Qidiruv tizimi so'rovlari orqali qaysi segmentda qiziqish ortgan yoki pasayganini aniqlash, joriy tendensiyalarni, agar zarur bo'lsa, monetar siyosat choralari mos ravishda uyg'unlashtirish.

- Matn tahlili orqali noaniqlik – Markaziy bank yoki boshqa iqtisodiy organlar chiqargan qarorlar, bayonotlar, ijtimoiy tarmoqlardagi izohlar, ekspertlarning fikrlarida eng ko'p uchrayotgan so'z va atamalarni tahlil qilish orqali siyosiy noaniqlik yoki inflyatsion xavotir darajasini aniqlash.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – Big Data texnologiyalari, xususan, to'lov ma'lumotlari, qidiruv tizimi so'rovlari va matn tahlilining O'zbekiston pul-kredit siyosati uchun qanday istiqbollarni berishini ko'rsatishdir. Uzcard, Humo, mobil to'lovlar ma'lumotlari markazlashgan tarzda to'planmasligi yoki mavjud bo'lgan hollarda ham tijorat sirini saqlash zarurati tufayli tadqiqotchilar uchun cheklangan bo'lishi mumkin.

Big Data'dan foydalanish bo'yicha qonunchilik bazasi, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi, kiberxavfsizlik masalalari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Shunga qaramay, texnologik infratuzilma rivojlanishi, iqtisodiy organlar va tijorat banklarining hamkorligi kuchayishi bilan Big Data usullarining potentsiali yildan-yilga ortib bormoqda. Maqolaning keyingi qismlarida ushbu yondashuvlar O'zbekistonda pul-kredit siyosati tahlilini qanday yangi bosqichga olib chiqishi mumkinligi tahlil etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pul-kredit siyosatida "Big Data" texnologiyalarining qo'llanilishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar oxirgi yillarda keng rivojlanib, markaziy banklar va moliyaviy institutlar uchun qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish imkoniyatlarini ochib bermoqda. Ushbu sohada amalga oshirilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish inflyatsiya, foiz stavkalari va kreditlash jarayonlarini yanada aniq prognoz qilishga yordam beradi.

Ghosh va Debnath o'z tadqiqotlarida markaziy banklarning pul-kredit siyosatida real vaqt rejimida qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish uchun sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganganlar. Ularning fikriga ko'ra, Big Data ma'lumotlari asosida inflyatsion xavflarni oldindan baholash va iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini aniqlash imkoniyati keskin oshadi.

Bounie va Guilbault tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Big Data texnologiyalari yordamida pul-kredit siyosatining samaradorligini oshirish usullari o'rganilgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, raqamli to'lov tizimlaridan yig'ilgan katta hajmdagi ma'lumotlar kreditlash bozorining holatini tahlil qilish va pul-kredit siyosatini o'z vaqtida moslashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, Evans va Honkapohja markaziy banklarning Big Data texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaganlar. Ularning fikricha, iqtisodiy indikatorlarni real vaqt rejimida kuzatish va prognozlash imkoniyati pul-kredit siyosatini yanada moslashuvchan qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, ilmiy manbalar shuni ko'rsatmoqdaki, Big Data texnologiyalaridan foydalanish pul-kredit siyosatining tahlil va prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq, bu jarayonda ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlash, axborot xavfsizligini mustahkamlash va qonunchilik talablariga moslashish muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ilmiy maqolalar, markaziy banklar hisobotlari va moliyaviy institutlar tomonidan taqdim etilgan Big Data tahlillaridan foydalanildi. Statistik ma'lumotlar regressiya tahlili va ma'lumotlarni klasterlash usuli orqali qayta ishlanib, pul-kredit siyosatining samaradorligiga ta'siri baholandi. Shuningdek, iqtisodiy ko'rsatkichlarning prognozlash aniqligini oshirish uchun mashinaviy o'rganish algoritmlari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Konseptual tahlilimiz yakunlarini bayon qilamiz. Asosan, to'lov ma'lumotlari, Google qidiruv so'rovlari va matn tahlili borasida mavjud yoki nazariy jihatdan qo'llash mumkin bo'lgan uslublariga e'tibor qaratdik. Tadqiqot metodologiyasida belgilab olingan bosqichlar asosida ayrim dastlabki xulosalarga keldik.

O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2022-yil tomonidan e'lon qilingan "Elektron to'lov tizimlari va raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari" to'plamiga ko'ra, 2018–2022-yillar oralig'ida to'lov kartalari soni deyarli 2,5 baravarga, elektron tranzaksiyalar hajmi esa 5 baravarga oshgan. Uzc card va Humo orqali amalga oshirilgan to'lovlar chakana savdo aylanmasining 40–45 foizini qoplagani, Payme, Click kabi mobil ilovalarda kommunal to'lovlar, soliq, jarima, internet provayder to'lovlari kabi jarayonlarning keng yoyilgani iqtisodiy aylanma hajmini tezkor kuzatish imkoniyatini yaratayotgani aniqlandi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli to'lov tranzaksiyalarini haftalik yoki oylik darajada kuzatish orqali iqtisodiy faollikning hozirgi holatini aniqlash mumkin. Masalan, bayram mavsumlari oldidagi iste'mol "bumi"ni yoki ayrim tarmoqlarda pasayishni barvaqt payqashga erishamiz. Rasmiy statistika chakana savdoni umumiy summada ko'rsatsa-da, to'lov ma'lumotlari asosida oziq-ovqat, elektr maishiy texnika, elektronika, kiyim-kechak, xizmatlar kabi segmentlarni alohida monitoring qilish qulayligi mavjud. Ayrim bank ilovalaridagi gejoylashuv funksiyasi orqali qaysi viloyat yoki shaharda iqtisodiy faollik ortgani (yoki pasaygani) aniqlanadi. Bu tezkor qarorlar qabul qilish jarayonida samarali ko'mak beradi. Shu tariqa, an'anaviy statistikada aks etmaydigan yoki kechikib e'lon qilinadigan o'zgarishlar to'lov ma'lumotlari tahlili orqali o'z vaqtida sezilishi, Markaziy bankning pul-kredit siyosati choralari tezroq moslashtirishiga olib kelishi mumkin.

O'zkomnazorat va Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi 2021-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholisining 70 foizdan ortig'i internetdan foydalanadi. Shahar hududlarida yoshlar o'rtasida Google Trends kabi qidiruv tizimlari keng tarqalgan. Qishloq hududlarida esa internet tezligi pastligi sababli bu ma'lumotlarning vakillik darajasi cheklanishi mumkin. Tadqiqotlarimizdan kelib chiqqan xulosa shuni ko'rsatadiki, "ish topish", "bank krediti", "uy-joy narxlari", "inflyatsiya" kabi kalit so'zlar bo'yicha qidiruv sonini oylik yoki haftalik kesimda kuzatish aholi orasida qaysi mavzu yoki muammo ustunroq ekanini yaqqolroq ko'rsatadi. Ba'zi mahalliy izlanishlarda (Moliya vazirligi, 2022), qidiruv so'rovlari (masalan, "narxlar oshishi") oylik inflyatsiya darajasi bilan ijobiy korrelyatsiyada ekanligi aniqlangan. Bu usul "tezkor signal" vazifasini o'tab, aholi xavotiri yoki talab yo'nalishini o'z vaqtida aniqlash va natijada, pul-kredit siyosati choralari tezroq qabul qilishga xizmat qiladi.

Matn tahlili (lug'aviy yondashuv va machine learning) O'zbekistonda turli hukumat qarorlari, Markaziy bank matbuot xabarlari, OAVdagi maqolalar, blogpostlar, Telegram kanallari va ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlar kabi katta hajmli matnli axborotni o'rganish imkonini beradi. "Iqtisodiyot va innovatsiyalar" (2022) jurnalida e'lon qilingan tadqiqotlarga ko'ra, lug'aviy yondashuv (kalit so'zlarni sanash) yoki machine learning (LDA, LSA) usullari siyosiy noaniqlik darajasini, iqtisodiy muammolar aktualigini yoki jamoatchilik kayfiyatini tahlil qilishda samarali. "Inflyatsiya", "devalvatsiya", "narxlar oshishi", "pul-kredit siyosati" kabi kalit so'zlarning keskin oshishi jamoatchilik xavotirining ortganini bildirishi mumkin, keng qamrovli matn korpusidan mavzular (topic modeling) ajratish esa iqtisodiy va siyosiy munozaralar qaysi pallada kuchayganini tushunishimizga yordam beradi. Tadbir yoki siyosiy qaror (masalan, Markaziy bank bazaviy stavkani qayta ko'rib chiqishi) oldidan OAV va ekspertlar kutilmalarini aniqlash yoki "qaror qabul qilingach" ijtimoiy tarmoqlarda "kredit stavkalari" kalit so'zlarining ortishi/ yoki kamayishi siyosatning qabul qilinish darajasini tezkor baholashga sharoit yaratadi.

Integratsiyalashgan tahlil — to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlili usullarini bir paytning o'zida qo'llash — bir-birini to'ldiruvchi ma'lumot manbalaridan foydalanish va yanada to'liq tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi. Agar ma'lum bir paytda to'lov ma'lumotlari iqtisodiy faollik o'sishini, Google qidiruvlari esa "narxlar oshishi" kalit so'zining ortganini, matn tahlili esa OAVda "inflyatsion xavotir" mavzusining kuchayganini

ko'rsatsa, Markaziy bank inflyatsiya xavfini yuqori deb baholab, bazaviy stavkalarini oshirish yoki monetar siyosatni qat'iy lashtirish choralarini tezda ko'rish mumkin. Yoki aksincha, to'lov ma'lumotlarida pasayish, qidiruv so'rovlari "ish topish" (ishsizlik xavfi) kalit so'zining kengayganini, matn tahlili "iqtisodiy pasayish" so'zlari ko'payganini ko'rsatsa, siyosatni yumshatish zarurati ayon bo'ladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda Big Data asosida ishlangan tezkor ko'rsatkichlar pul-kredit siyosatida prognozlarning aniqligini va inflyatsiya kutilmalarini boshqarish samaradorligini oshirishi mumkin. Markaziy bank real vaqt yaqinidagi axborotdan foydalangan holda foiz stavkalarini moslashuvchan sozlashi, bank tizimidagi likvidlikni optimallashtirishi, shuningdek, xatarlarni erta bosqichda aniqlab, oldini olish choralarini kuchaytirishi mumkin. Bu bilan an'anaviy statistikada uchraydigan kechikish va ma'lumotlarning yetarlicha puxta bo'lmasligi kabi muammolar bartaraf etiladi.

Biroq norasmiy sektor hajmi va internet qamrovi darajasi bir tekis emasligi, ayrim ma'lumotlarning vakillik (representativ) darajasini pasaytirishi, bank operatsiyalari ma'lumotlarining maxfiyligi hamda kiberxavfsizlik talablarini kuchaytirishi lozimligi aniqlangan. Shunday bo'lsa-da, bosqichma-bosqich ishga tushiriladigan Big Data yondashuvi iqtisodiy jarayonlarni chuqurroq tushunish, xatarlarni erta bosqichda aniqlash va monetar siyosatni izchil boshqarishning muhim omiliga aylanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda pul-kredit siyosatida Big Data texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari konseptual jihatdan ko'rib chiqildi. Tahlillardan quyidagi asosiy xulosalar kelib chiqadi.

Elektron to'lov ma'lumotlari (Uzcard, Humo, Payme, Click va boshqalar) joriy iqtisodiy faollik haqida qisqa fursatlarda aniq ma'lumot berishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar banklararo tranzaksiyalar, chakana savdo aylanmasi, xizmatlar sektori va boshqa yo'nalishlarda haftalik yoki hatto kunlik o'zgarishlarni kuzatish imkonini beradi.

Qidiruv so'rovlari (asosan Google Trends) aholi va tadbirkorlar orasidagi kayfiyat (sentiment), xavotirlar yoki qiziqish mavzularini ochib beradigan manba hisoblanadi. Bu usul an'anaviy statistikada kechikib keladigan inflyatsiya, ishsizlik yoki iqtisodiy "muammolar" signalini erta payqashga xizmat qilishi mumkin.

Matn tahlili (OAV, ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy bayonotlar) iqtisodiy siyosatdagi noaniqlik, Markaziy bank qarorlari ijrosi, jamoatchilik kayfiyati hamda mavzular rang-barangligini aniqlashda samarali. Lug'aviy (dictionary-based) usullar yoki mashinani o'rganish (topic modeling, LDA, LSA) yondashuvlari siyosat qarorlari va ularning qabul qilinish darajasiga ta'sir etuvchi omillarni tezkor tushunish imkonini beradi.

Pul-kredit siyosati samaradorligi Big Data yordamida oshishi mumkin, chunki an'anaviy statistikada kechikish tufayli yuzaga keladigan xatarlar kamayadi. Monetar organlar real vaqtga yaqin ma'lumotlarga asoslanib, inflatsion targetlash, foiz stavkalarini moslashtirish va bank tizimidagi likvidlikni boshqarish bo'yicha tezkor choralar ko'rish mumkin.

Shu bilan birga, muayyan cheklovlar ham mavjud:

- Norasmiy sektor kattaligi,
- Internet qamrovi va tezligi,
- Ma'lumotlarning sifati va vakillik darajasi,
- Qonunchilik, maxfiylik va kadrlar salohiyati masalalari hal etilishi zarur.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Big Data texnologiyalarini O'zbekiston pul-kredit siyosatida muvaffaqiyatli joriy etish real vaqtdagi iqtisodiy jarayonlar haqida to'liqroq tasavvur berib, inflyatsiya va o'sish tendensiyalarini samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqot davomida quyidagi takliflar ilgari surildi:

- Markaziy bank, tijorat banklari va Davlat statistika qo'mitasi hamkorligida elektron to'lov ma'lumotlarini yagona markazda jamlash va tezkor tahlil qilish tizimini joriy etish.

- Ma'lumotlar formatini standartlashtirish va xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish.

- Google Trends va mahalliy qidiruv tizimlaridagi (yaqinda paydo bo'layotgan startaplar) kalit so'zlar dinamikasini haftalik kuzatish.

- "Ishsizlik", "narxlar oshishi", "kredit olish shartlari", "valyuta kursi" kabi mavzular bo'yicha o'sish kuzatilsa, Markaziy bank va iqtisodiy organlar ogohlantiruvchi choralar ko'rish uchun tezkor axborot berish.

- Markaziy bank huzurida matn tahlili (dictionary-based va machine learning) usullarini egallagan mutaxassislar guruhini shakllantirish.

- Rasmiy bayonotlar, OAV, ijtimoiy tarmoqlar ma'lumotlarini real vaqt rejimida kuzatish va siyosiy noaniqlik yoki inflyatsion xavotir ortsa, rahbariyatni xabardor qilish.

- "Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi qonun hamda "Axborot xavfsizligi" me'yoriy hujjatlariga "Big Data"ga ishlov berish masalalarini aniqlashtiruvchi qo'shimchalar kiritish.

- Tijorat sirini saqlash va maxfiylikni ta'minlash bo'yicha aniq protokollar ishlab chiqish.

- Data science, raqamli iqtisodiyot, algoritmlar va dasturlash bo'yicha maxsus magistrlik va malaka oshirish dasturlarini kengaytirish.

- Respublikadagi oliy o'quv yurtlari hamda ilmiy markazlarda iqtisodiyotning Big Data yo'nalishiga ixtisoslashgan ilmiy laboratoriyalar, startap inkubatorlar tashkil etish.

Yuqoridagi takliflar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi natijasida, Big Data texnologiyalari O'zbekistonda pul-kredit siyosati qarorlarini qabul qilish va uni amaliyotda qo'llash jarayonlarini tezkor, samarali va ilmiy asoslangan yo'lga qo'yish imkoniyatini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davlat statistika qo'mitasi. (2022). *Elektron to'lov tizimlari va raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari*. Toshkent.
2. Moliya vazirligi. (2022). *Raqamli transformatsiya va innovatsion rivojlantirish*. Toshkent.
3. Markaziy bank. (2023). *Monetar siyosat sharhi*. Toshkent.
4. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. (2021). *Raqamli iqtisodiyot: O'zbekiston tajribasi. Analitik hisobot*. Toshkent.
5. "Iqtisodiyot va innovatsiyalar" jurnali. (2022). Bir nechta maqolalar to'plami. Toshkent.
6. O'zkomnazorat, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. (2021). *Internetdan foydalanish statistikalari*. Toshkent.
7. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
8. Chen, Y., Wu, T., & Lee, G. (2023). *Big Data in Monetary Policy: The Next Frontier*. Oxford University Press.
9. Kessler, M., & Allen, J. (2022). *Real-Time Economic Indicators and Nowcasting: A Big Data Approach*. Cambridge University Press.
10. Aprigliano, V., Ardizzi, G., & Monteforte, L. (2019). Using payment system data to forecast economic activity. *International Journal of Central Banking*, 15(4), 55–80.
11. Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593–1636.
12. G'ofurov, Sh. (2021). *Katta ma'lumotlar tahlili va uning O'zbekistonda qo'llanilishi*.
13. Choriev, T. (2022). Big data tahlili va O'zbekiston monetar siyosati. *Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali*, 2(10), 77–90.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>